

GRAMMATIK MA'NONING NUTQIY VOQELANISHIDA LISONIY OMILLAR HAMKORLIGI

Toshpulatova Dilfuza Satimboyevna

CHDPU mustaqil tadqiqotchisi

dilfuzatoshpulatova776@gmail.cm

Annotatsiya. Mazkur maqolada grammatik ma'noning nutqiy voqelanish jarayonida lisoniy omillarning roli va ahamiyati tahlil etilgan. Til birliklari orqali grammatik ma'no qanday shakllanib, nutqda qanday tarzda ifodalanishi masalalari yoritiladi. Shuningdek, morfologik, sintaktik va leksik vositalarning o'zaro munosabati hamda ular orqali grammatik ma'noning kontekstga mos tarzda namoyon bo'lish mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda grammatik kategoriya, shakl va ma'no o'rtasidagi uzviy bog'liqlik ilmiy asosda tahlil qilinadi, grammatik ma'noning nutqiy reallashuvi jarayonida so'z turkumlari, qo'shimchalar, so'z tartibi va intonatsiyaning funksional imkoniyatlari ochib beriladi. Natijada, grammatik ma'noning kommunikativ jarayondagi o'rni va uning lisoniy tizimdagi o'ziga xosliklari aniqlanadi.

Kalit so'zlar: grammatik ma'no, nutq, lisoniy omillar, morfologik shakl, sintaktik tuzilma, nutqiy voqelanish, kontekst.

Abstract. This study explores the role and significance of linguistic factors in the realization of grammatical meaning within speech. It examines how grammatical meaning is constructed through linguistic units and how it is contextually manifested in communicative practice. The research focuses on the interaction between morphological, syntactic, and lexical means, highlighting the mechanisms through which grammatical meaning adapts to contextual and functional demands. Furthermore, the paper discusses the intrinsic relationship among grammatical categories, form, and meaning, emphasizing their interdependence in the linguistic system. Particular attention is given to the functional potential of word classes, affixes, word order, and intonation in shaping grammatical meaning in actual speech. The findings contribute to a deeper understanding of the communicative nature of grammatical meaning and its role in the systemic organization of language.

Keywords: grammatical meaning, speech, linguistic factors, morphology, syntax, contextual realization, communication.

Til va nutq antinomiysi paydo bo'lganidan buyon ularning sistemaviyligi masalasida bahs-munozaralar davom etadi. Hatto sistemalogiyaga doir eng so'nggi an'anaviy talqinlarda ham buni ko'ramiz: «Tilning har bir tarkibiy qismi, ya'ni sathining izchil sistemaviyligi, shuningdek, bu sistemaning butunlik sifatida o'z tarkibiy qismlarining oddiy, arifmetik yig'indisidan iborat emas, balki undan kattaroq alohidalik ekanligi uning sistemaviy tadqiqi jarayonida qator qiyinchiliklarni vujudga keltiradi. Zero, lisoniy substansiya hech qachon to'la-to'kis voqelanmaydi, lekin voqelangan har bir nutq parchasida uning turli zarralari qorishgan holatda bo'ladi. Nutqiy parchalar esa lisoniy paradigmatic sistemaviylikka ega bo'lmagan, o'z butunligidan uzilgan hodisalardir. Lison va nutqning mana shu murakkab munosabati tufayli ko'p hollarda tilning sistemaviyligi deklarativ ravishda e'tirof etiladi-yu, tadqiq jarayonida bu umumlisoniy sistema yaxlitlikda qamrab olinmaydi». [Mengliyev B. Til yaxlit sistema sifatida. Monografiya. – Toshkent: Nihol, 2010. – B.4.]

Lisoniy birliklarning o'z mavhum sistemasi tarkibidan chiqib, hamisha yangi – o'zini o'zi tashkil etuvchi jonli va dinamik sistemadan o'rin egallashi o'ta murakkab va oniy jarayon. U (dialektik) ziddiyatlar muhitidan chiqib, (sinergetik) hamkorlik sharoitiga tushadi. Zero, tarkibining uyg'unligi va muvofiqligi sinergetik sistemaning yashash shartidir. G.Xaken ta'kidlaganidek, «jonli va dinamik sistema bir necha bir xil yoki har xil qismlardan tashkil topishidan qat'i nazar, ular o'zaro bog'lanishda, ta'sirda, hamkorlikda bo'ladi. Bu esa hamma vaqt o'z-o'zidan tashkil topuvchi, murakkablanuvchi sistemaning elementlari orasida uyg'unlik bo'lishiga, har bir a'zo o'z yo'li, erkinligi asosida ish tutsa-da, umumiy sistema faoliyatiga daxldor bo'lishiga olib keladi».[Xaken G. Sinergetika. Iyerarxiya neustoychivostey v samoorganizuyuyuxsya sistemax i ustroystvax. – M.: Mir, 1985. – C.423.] Bunda lisoniy birliklarda sifatiy va miqdoriy o'zgarishlar sodir bo'ladi. Mazkur o'zgarish tashqi arzimagan yoki katta ahamiyatli kuch ta'sirida ro'y berishi mumkin. Umumiy ma'no parchalanib (bifurkatsiya), parchalardan biri ustuvorlashadi, bir vatqning o'zida boshqa parchalarning ahamiyati nol darajagacha so'nadi – kuchsizlanadi. Nutqiy ma'no beqarorligi lisoniy ma'no barqarorligi bilan xarakterlanadi. Beqarorlik nutqiy sistemaning dinamikligi va rivojlanuvchanligini ta'minlaydi. Beqarorlik tamoyili sinergetik sistemalarning yashash shartidir. I.Prigojin bejiz beqarorlikning rivojlanish sharti, barqarorlik esa turg'unlik me'yori ekanligini ta'kidlamagan edi.[Prigogine I. and Stengers I. Order out of Chaos, Bantam Books. – New York, 1984. – R.94.] Nutqiy jarayonda sistema holatining fluktuatsiya holati (o'zgarishi) turli omillar ta'sirida yuz berishi mumkin. U lisoniy ham, nolisoniy ham bo'ladi. Lekin

bularning barchasi so'zlovchining intensioniyasi va pragmatik omillarning muvofiqlashuviga bo'ysunadi. Sub'yektiv intensioniya pragmatik vaziyatni hisobga olgan holda nutq jarayonini boshqaradi.

Lisoniy birlik o'zi mansub sistemaning unsuri bo'lish bilan birga o'zi ham shakl va ma'noning birligidan iborat yaxlitlik – sistema. Masalan, ko'plik son shakli birlik son bilan birga son kategoriyasini tashkil qiladi. Ular bir sistemaning ikki unsuri sifatida ziddiyat hosil qilib, mavjudlik kasb etadi. Ammo o'z o'rnida ko'plik son ko'rsatkichi [-lar] shakl va ma'noning yaxlitligidan iborat sistema. Bu sistemaning nutqiy voqelanishi, ya'ni nutqiy sistemadan unsur sifatida o'rin olishi va o'zi ham bu dinamik sistemaning tarkibida mikrosistema sifatida mavjud bo'lishi sinergetik qonuniyatlar asosida yuz beradi. Birinchidan, ko'plik son ko'rsatkichining umumiy grammatik ma'nosi [Shahobiddinova Sh.H. Grammatik ma'no talqini xususida: Filol. fan. nomz... diss. avtoref. – Samarqand, 1993. – B.13.] nutqqa chiqish jarayonida parchalanadi – dastlab oraliq grammatik ma'nolarga, oraliq grammatik ma'nolar esa, o'z navbatida, xususiy grammatik ma'nolarga ajraladi, ya'ni polifurkatsiya hodisasi yuz beradi, parchalangan xususiy grammatik ma'nodan faqat bittasi voqelanadi. Son kategoriyasi [-lar] shaklining umumiy grammatik ma'nosi «miqdoriy noaniqlik va sifatli bo'linuvchanlik» bo'lib, u «ko'plik», «jamlik» «bog'liqlik yoki o'xshashlikka asoslangan ko'plik» oraliq grammatik ma'nolariga ajralishi manbalarda ta'kidlanadi. Tilshunos B.Mengliyev ushbu oraliq grammatik ma'nolarning vujudga kelishida (ya'ni umumiy grammatik ma'noning parchalanishida) fluktuatsiyani vujudga keltiruvchi omil sifatida faqat lisoniy (leksik, sintaktik) sath birliklarini tushunadi. «[-lar] ko'plik son shakli atoqli otlarni nutqqa olib kirar ekan, u o'zining umumiy grammatik ma'nosini «o'xshashlikka yoki bog'liqlikka asoslangan ko'plik» sifatida juz'iyashtiradi: Farhodlar keldi. Mirzacho'llar obod bo'ldi. So'zshaklga asos bo'layotgan leksemaning atoqlilik xarakteriga bog'liq ravishda shaklning mazkur oraliq grammatik ma'nosi yanada bo'linadi va ikkinchi bo'g'in oraliq grammatik ma'nolar farqlanadi. Masalan, shaxs atoqli otlari «o'xshashlikka asoslangan ko'plik» oraliq grammatik ma'nosini farqlaydi va yuzaga chiqaradi: Daryoning yo'liga gullar sochgali Shirinlar – qadrlari shamshodlar keldi (Uyg'un), Joy nomi atoqli otlarida esa «bog'liqlikka asoslangan ko'plik» oraliq grammatik ma'nosi yuzaga keladi».[Mengliyev B.R. Til yaxlit sistema sifatida. Monografiya. – Toshkent: Nihol, 2010. – B.123.] Demak, mazkur holatda fluktuatsiya sababchisi leksik-grammatik hodisalardir. Boshqacha aytganda, oraliq grammatik ma'noning voqelanishi ko'proq grammatik shakl birikayotgan leksemalarning lug'aviy-grammatik xususiyatiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Biz bunda «ko'proq» muayyanlashtiruvchisini

ishlatayotganligimizning sababi sistema shakllanishida hamkorlik tamoyilidan ko'z yummaslik, uning ta'sirini ob'yektiv aks ettirishga intilishdir. Chunki ushbu umumiy grammatik ma'noning parchalanishi va oraliq grammatik ma'noning vujudga kelishi faqat lisoniy omillar bilangina bog'liq emas, albatta. Bunda atoqli ot (yuqoridagi misolda Shirin) har qanday holatda ham ushbu shaklni olish imkoniyatiga ega emas. Buning uchun unga qulay vaziyat zarur bo'ladi. Qulay vaziyat maqomini ushbu o'rinda uslubiy omil zimmasiga oladi. Faqat badiiy uslubdagina shaklning mazkur grammatik ma'nosini voqelantira olishidan kelib chiqqan holda, nazarimizda, hodisaga tilshunos B.Mengliyev nazarda tutganidan ko'ra kengroq doirada munosabatda bo'lish maqsadga muvofiq. Shu bilan birga, «o'xshashlikka asoslangan ko'plik» ma'nosi har qanday metaforik ko'chma ma'nodagi so'zlar bilan birikkanida namoyon bo'laveradi va bunda fikrni ilmiy dalillash uchun nolisoniy omillardan tashqari matn omili zarur bo'ladi. Quyidagi matnga murojaat qilaylik:

Bo'ri aka, bo'ri aka,
 Sen nimaga muncha zo'rsan?
 E, ukajon, men zo'r bo'lsam,
 Itlar meni talarmidi?

Ajratilgan so'z ko'plik son ko'rsatkichini olgan. Ushbu o'rinda so'zshakl o'xshatish ma'nosini ifodalayotgan yoki ifodalamayotganligini bilishning imkoni yo'q. Shuningdek, ko'plik shakli ushbu o'rinda kuchaytirish ma'nosini ifodalayotgandek ham tasavvur uyg'otadi.

Xullas, grammatik shaklning umumiy grammatik ma'nosini bevosita «parchalayotgan» vositani matnning ushbu hajmi va holatida aniqlab bo'lmaydi. Demak, fluktuatsiya sababini aniqlash uchun lisoniy omillar bilan cheklanish yetarli emas.

Fluktuatsiya va buning natijasidagi bifurkatsiya sababi lisoniy omillar bo'lgan holatlar nutqda ko'plab uchraydi, albatta. Ammo shu o'rinda aytib o'tish lozimki, grammatik ma'no bifurkatsiyalanishining asos va sabablari bilan uni aniqlash masalasini qorishtirmaslik kerak. Masalan, kitoblar so'zshaklida «oddiy ko'plik» yoki «o'xshashlik asosidagi ko'plik» ma'nolaridan qaysi biri voqelanayotganligi biz uchun noma'lum va uni tashqi omil – matn yordamida aniqlashimiz mumkin. Ammo grammatik ko'rsatkichning qaysi ma'nosi voqelanayotganligi kuzatishlarimiz va ongimizdan tashqarida ob'yektiv reallik sifatida mavjud, ya'ni voqelanish sodir bo'lgan, sistemaning o'zi o'zini tashkil qilgan.

Tilshunoslar grammatik ma'noning fluktuatsiyaga uchrashi va bifurkatsiyalanishida hamkorlik tendensiyasini sinergetik metodologiyasiz bo'lsa-da,

ancha teran tahlil qilganlar. Lekin bundagi hamkorlikni faqat lingvistik nigoz bilan ko'rish lisoniy omillarning rolini kuchaytirish va mutlaqlashtirishni keltirib chiqaradi. Masalan, turkiy tillarning o'ziga xos xususiyat va ontologik belgilaridan biri bo'lgan egalik kategoriyasi umumiy grammatik ma'nosining parchalanishi va nutqiy voqelanishiga ta'sir ko'rsatuvchi fluktuativ kuchlar sifatida lisoniy omillar ahamiyati kuchaytirilgan holatlar talaygina. Deylik, B.Mengliyev qarashlarida «egalik kategoriyasi oraliq grammatik ma'nolarini farqlashda ham uning umumiy grammatik ma'nolarini tiklashdagi kabi sintaktik, morfologik hamda lug'aviy hodisalar tajallilari murakkab holatda qorishib, masala mohiyatini behad chigallashtiradi. Masalan, izofali birikuvlarda egalik kategoriyasi nafaqat «mansublik» oraliq grammatik ma'nosinigina namoyon etadi, balki unda shaxsga ishora qiluvchi morfologik, tobelikni ko'rsatuvchi murakkab sintaktik mazmun ham hamkorlik qiladi. Shuningdek, so'zlarning lug'aviy ma'nosiga bog'liq ravishda turli ma'noviy munosabatlar qorishgan holda yuzaga keladi. Tadqiqotchilarning bunday ma'noviy munosabatlar sonini elliktagacha yetkazganlari ma'lum».[Mayzel S.S. Izafet v turesskom yazыke. – M., – L.: 1957. – B.233.] Demak, olimning e'tirof etishicha, fluktuativ kuchlar lisoniy omillar sirasida anchayin ustuvor. Nazarimizda, tilshunos umumiy grammatik ma'noning nutqiy voqelanishida sathlar hamkorligi masalasini hamkorlikning sinergetik jarayoniga xos bir ko'rinishi, bir qismi sifatida talqin etishni maqsad qilib qo'ygan. Bu esa uning boshqa omillarni inkor etishini keltirib chiqarmaydi.

Umuman olganda, morfologik shakllar grammatik ma'nolarining nutqiy voqelanishida fluktuativ kuch sifatidagi lisoniy omillarning o'rni ancha tadqiq etilganligi bilan xarakterli. Ammo hodisani sinergetik nuqtai nazardan o'rganish, umumiy ma'noning parchalanish jarayonini o'zi-o'zini tashkil etuvchilik va o'z-o'zidan rivojlanuvchanlik jihatidan baholash sinergetik lingvistikaning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Leksik omil bifurkator sifatida. Leksik omil deganda grammatik shaklni biriktirayotgan leksemaning lug'aviy ma'nosini nazarda tutamiz. Nutqiy sistemada umumiy grammatik ma'noning bo'linishi va bo'laklardan birining voqelanishida qo'shimchani olib so'zshakl qiyofasiga kirayotgan leksemalarning lug'aviy ma'nosi asosiy rol o'ynagan holatlar talaygina. Yuqorida keltirilgan manbada tilshunos B.Mengliyev egalik kategoriyasi umumiy grammatik ma'nosida uchta: «mansublik», «shaxs-sub'yekt» va «partitiv qarashlilik» oraliq ma'nolarini farqlaydi hamda ularning ajralishi va voqelanishida bifurkator sifatida lug'aviy omil ustuvorlashgan holatlar anchaligini ko'rishimiz mumkin. Nahotki, shu olamshumul ishlarda mening ham ulushim bo'lsa jumlasidagi ulushim so'zshaklida yuzaga chiqqan «mansublik»

oraliq grammatik ma'nosi «shaxs-sub'yekt» ma'nosidan farqlanishi va ajralishida lug'aviy omilning bifurkatorlik roli ustuvorligi bilan xarakterlanadi. Chunki ulush leksemaning ma'noviy tarkibida «mansublik» semasi mo'tadil emas, belgilanganlikka moyilligi bilan xarakterlanadi. Mendan beriladigan ulush bilan menga beriladigan ulush ma'nolaridan qaysi birining ifodalanayotganligi masalasiga kelsak, bunda egalik shaklining bifurkatorlik quvvati ma'lum darajada susayadi.

Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, egalik shaklining go'yoki nome'yoriy qo'llanishi bo'lgan va «men o'qigan kitob» ma'nosidagi o'qiganim kitob, «siz ko'rgan bola» ma'nosidagi ko'rganingiz bola tipidagi birikuvlarda voqelangan «qarashlilik» umumiy ma'nosining xususiy voqelanishlaridagi fluktuatsiya hodisasini dialektik metodologiyadan ma'lum darajada chekinib, sinergetik tamoyillar asosida tushuntirib berishga ehtiyoj mavjud. Substansial yondashuvda [-cha] kichraytirish shaklining «kichraytirish» umumiy grammatik ma'nosi uch oraliq ma'noga parchalanadi:

- a) «sof kichraytirish»: olmacha, uycha, qushcha, baliqcha, kitobcha kabi;
- b) «kichraytirib erkalash»: ukacha, bolacha, qizcha, o'g'ilcha, xo'tikcha kabi;
- v) «kichraytirib-kamsitish»: domlacha, odamcha, maxsumcha kabi.

Kichraytirish-erkalash shakli kishi ismlariga qo'shilganida «kichraytirish-kamsitish» oraliq ma'nosining, narsa otlariga qo'shilganida «sof kichraytirish» oraliq ma'nosining, o'g'il, qiz, bola kabi so'zlar bilan birikkanida erkalash ma'nosining voqelanishi leksik ma'noning bifurkatorlik vazifasi kuchayganligini ko'rsatadi. Buni tilshunos B.Mengliyev quyidagicha tavsiflaydi: «[-cha] lug'aviy shakli umumiy grammatik ma'nosi uchta oraliq grammatik ma'no – «sof kichraytirish», «kichraytirish-erkalash», «kichraytirish-kamsitish» ma'nolari orqali nutqqa chiqadi. «Sof kichraytirish» oraliq grammatik ma'nosining farqlanishi va voqelanishi uchun lug'aviy omil ustuvor ahamiyat kasb etadi. Chunki bu ma'no asosan narsa-buyum otlarida yuzaga chiqadi».[Mengliyev B. Til yaxlit sistema sifatida. Monografiya. – Toshkent: Nihol, 2010. – B.130.]

Demak, so'zlovchining intensiyasiga muvofiq ravishda tanlangan leksema grammatik shakl ma'nosi uchun intensiyaga yordamchi maqomdagi fluktuatorlik vazifasini bajarsa, ma'noni «bo'lish» va farqlashda kuchaygan bifurkatorlik maqomida ham bo'ladi. Ifodada ham yuklamasining ishlatilishi boshqa (sintaktik, uslubiy, pragmatik) omillarning ham ba'zan bifurkatorlik roli kuchayib, buning evaziga leksik omilniki susayishi bilan bog'liqdir.

Sintaktik omil bifurkator sifatida. Nafaqat shakllanayotgan leksemaning, balki ushbu so'zshaklga tobelanayotgan, shu bilan birga, mazkur so'zshakl tobelanayotgan so'zning ham grammatik shakl ma'nosini fluktuatsiyalash va bifurkatsiyalash

jarayonidagi roli kuchaygan holatlar ham nutqiy jarayonda uchray turadi, o'zini bilan hamkorlik tizimida bu omil yetakchilik maqomiga ega bo'lishi mumkin. Bu esa sinergetikaning hamkorlik tamoyilini tenglik ma'nosida tushunmaslik lozimligini ko'rsatadi. Bunga ayrim dalillar keltiramiz. Egalik kategoriyasi «qarashlilik» umumiy grammatik ma'nosining tarkibiy uzvlaridan bo'lgan «sub'yekt harakati» ma'nosining voqelanishida endi leksik omilga tobe so'zshakl hamkorlik qiladi. Sintaktik omil haqida gap ketganda substansial sintaktik birliklar vositasida fikr yuritish zarur bo'lganligi tufayli mazkur grammatik shakl voqelanuvchi qurshov qolipini [ism qaratqich kelishigi + sifat-dosh egalik qo'shimchasi = tobe unsurdan anglashilgan sub'yektga mansub harakat] ko'rinishida belgilaymiz va bunda ish-harakatning bajaruvchiga munosabati yaqqol ifodalanadi. To'g'ri, bunda fe'l otlashgandek tasavvur uyg'otadi. Lekin egalik shaklining sintaktik shakl yasovchi ekanligi va umumturkumiy kategorial qiymati hodisaga bunday munosabatda bo'lishga yo'l qo'ymaydi: 1. Mening eshitganimni hech kim eshitmasin. Bunda professor B.Mengliyevning «fe'l o'timsiz bo'lganida qolip [ism qaratqich kelishigi + sifat-dosh egalik qo'shimchasi] tarzida bo'lsa, o'timli fe'l otlashmaganida bu [ism qaratqich kelishigi. + fe'l – ot egalik qo'shimchasi] tarzida bo'ladi. Bu qolipda voqelangan sifat-dosh egalik qo'shimchasini olmaydi, o'z-o'zidan shaxsga munosabati ham so'nadi. Bu esa mazkur oraliq grammatik ma'no uchun [ism qaratqich kelishigi + sifat-dosh egalik qo'shimchasi] qurshovining zaruriy shart ekanligidan dalolat beradi. Bajaruvchi shaxs-soniga munosabat oraliq grammatik ma'nosi «mansublik» oraliq grammatik ma'nosi bilan bir umumiylik tagida birlashsa-da, «mansublik» ma'nosi o'ziga xos tarzda bunda ham voqelanganidek tasavvur uyg'otadi. Biroq Sizdan eshitganimni sir tutdim gapidagi sifat-dosh substantivlikdan xalos etilsa (sizdan eshitgan gapim), bu yerda qarashlilik ma'nosi mutlaqo yuzaga chiqmayotganligi ayon bo'ladi. Demak, shakllar bunday qo'llanishda harakatning kimga tegishli ekanligiga ishora qiladi»[Mengliyev B. Til yaxlit sistema sifatida. Monografiya. – Toshkent: Nihol, 2010. – B.127 – 128.] degan fikrlariga metodologik asos sifatida munosabatda bo'lish mumkin. Sintaktik omilning bifurkatorlik mavqei fe'l turkumiga mansub ayrim tasniflovchi shakllarning ham umumiy grammatik ma'nosining bifurkatsiyalanishi va bu parchalardan birining nutqiy sistemaga unsur sifatida chiqishida o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi.

Ma'lumki, nisbat kategoriyasi fe'l tasniflovchi shakllari sirasida o'ziga xos o'rin tutadi va bu uning tarixan leksik ma'no bilan boshqa shakllarga nisbatan ko'proq aloqador bo'lganligi bilan bog'liq. U o'z ma'noviy tabiatining o'ta murakkabligi, lug'aviy ma'no bilan qorishib ketishi, ko'p hollarda so'z yasovchilardan

farqlanmasligi va shu boisdan ayrim leksikografik manbalarda nisbat bilan shakllangan soʻzshaklning ham har doim bosh soʻz sifatida olinishi holatlarini koʻrishimiz mumkin. [Oʻzbek tilining izohli lugʻati. 2 tomlik. 1-tom. – M.: Rus tili, 1981. – B.503.]

Nisbat kategoriyasi tarkibida oʻz semantik strukturasi maʼlum darajada «soddaligi» bilan xarakterlanadigan birgalik nisbat shakli «harakat-holatning birgalikda bajarilishi» umumiy grammatik maʼnosining parchalanishida (bifurkatsiyalanishida) lugʻaviy omil bilan birgalikda sintaktik omilning roli oʻziga xos. Tadqiqotchilar tomonidan birgalik shakli umumiy grammatik maʼnosining ikki oraliq grammatik maʼnoga parchalanishi qayd etiladi:

a) «birgalik-tenglik»;

b) «birgalik-yordamlashish». Bu maʼnolarning ajralishi va voqelanishida soʻzshaklga tobelanuvchi yoki tobelovchi soʻzshakllarning oʻziga xos oʻrni mavjud boʻladi. Quyidagi ikki gapdagi birgalik shaklidagi feʼlning birikuvchilariga eʼtibor qaratamiz:

1.Navbahor ukasiga kechgacha ishlashdi.

2.Navbahor va ukasi kechgacha ishlashdi.

Birinchi gapning qolipi [E + T + H + WPm] boʻlsa, ikkinchi gapniki [E + H + WPm]dir. Demak, gap qolipidagi farqlarga muvofiq kesim vazifasidagi feʼlning nisbat maʼnosidan biri yuzaga chiqqan. Aniqrogʻi, birinchi gapda «birgalik-yordamlashish» oraliq grammatik maʼnosining bifurkatori vazifasini vositali toʻldiruvchi oʻtamoqda. Vositasiz toʻldiruvchi sintaktik hodisa sifatida grammatik shakl valentligi talabi bilan nutqqa qirgan. Ikkinchi gapda eganing struktur tipi (uyushiq ega) birgalik nisbatining «birgalik-tenglik» oraliq grammatik maʼnosi voqelanishida faollik koʻrsatgan deyish mumkin. Shu oʻrinda grammatik shakllarning leksema valentik imkoniyatlarini oʻzgartirishi haqidagi «boʻlinuvchan noaniq miqdoriy koʻplik» sifatida belgilanar ekan, oʻz-oʻzidan tushunarliki, -lar formantli soʻzshakl aniq miqdor ifodalovchi aniqlovchi bilan birika olmaydi. Birikkanda esa, albatta, okkasionallik – gʻayrimeʼyoriylik sodir boʻladi. Shuning uchun yuzta kitob, oʻninchi yil kabi birikmalarda aniqlanmish koʻplik shaklida kela olmaydi. Yuzta kitoblar birikmasi oʻzbek tili uchun xos emas, oʻninchi yillar esa xususiy okkasionallik yoki ixtisoslashgan maʼnoga ega. Bundan grammatik shakl soʻzning potensial (lisoniy) valentligini oʻzgartirishi-kengaytirishi yoki, aksincha, toraytirishi mumkinligi haqida xulosa chiqarish mumkin. [Zamonaviy oʻzbek tili: Morfologiya/ Masʼul muharrirlar

H.G'.Ne'matov, R.R.Sayfullayeva. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2008. – B.100.] Shuning uchun grammatik shakl valentligi va so'zning potensial (lisoniy) valentligi orasidagi farq grammatik shakl valentligi bilan belgilanadi degan hukmni ilgari surish mumkin»[Nigmatov X. Funktsionalnaya morfologiya tyurkoyazychnykh pamyatnikov XI – XII vv. – Tashkent: Fan, 1989. – S.191; Akramov Sh. O'zbek tilining gap qurilishida to'ldiruvchi va hol ([WPm] valentligi aspektida): Filol. fan. nomz... diss. avtoref. – Toshkent, 1997; Mengliyev B. Morfologik vositalarning ma'noviy xususiyatlari va sintaktik imkoniyatlari: Filol. fan. nomz... diss. avtoref. – Toshkent, 1996.] degan fikrini keltirish o'rinli.

Demak, aytish mumkinki, grammatik shakllar umumiy grammatik ma'nosining nutqiy voqelanishi – bo'linishi va yuzaga chiqishida lisoniy omillarning o'ziga xos o'rni bor. Ular grammatik ma'noning fluktuatori va bifurkatori sifatida ko'p hollarda ustuvor qiymatga ega bo'ladi. Lekin bu ularning imkoniyatlarini mutlaqlashtirishga olib kelmasligi kerak. Chunki sinergetiklik jonli sistemalarning asosiy sifatlaridan biri ekan, lisoniy omillar harakatda bo'lgan o'rinlarda nolisoniy omillar betaraflashuvi va sistemaning jonsiz unsurlari sifatida passiv maqomda bo'lishlari mumkin emas.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdurahmonov G'. O'zbek adabiy tilining stilistik normalari // O'zbek tili nutq madaniyatiga oid masalalar. – Toshkent, 1973. – B.51 – 55.
2. Андреев И.Д. Диалектическая логика. – М.: Высшая школа, 1985.– 368 с.
3. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С.5
4. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. – М.: Наука, 1976. –384 с.
5. Арутюнова Н.Д. Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. – М.: Наука, 1992. – 282 с.
6. Ayub G'ulomovning ilmiy merosi (3-kitob). O'zbek tilida ko'plik kategoriyasi. Morfemikaga oid maqolalar. – Toshkent, 2007. – 134 b.
7. Bilish falsafasi. – Toshkent, 2005. – 236 b.
8. Богданов В.В. Функции вербальных и невербальных компонентов в речевом общении // Языковое общение: единицы и регулятивы. – Калинин, 1987. – С.18 – 25.
9. Bozarov D. Sinergetik paradigma. – Toshkent, 2009. – 148 b.
10. Bozorov O. O'zbek tilida darajalanish. – Toshkent: Fan,1995. –132 b.

11. Бондарко А.В. Временная локализованность // Теория функциональной грамматики. – Л.: Наука, 1987. – 348 с.
12. Бушуй А.М. Принципы лингвистического структурирования речевого высказывания // Нутқ лингвистикаси. Халқаро илмий-назарий конференция материаллари. – Самарқанд, 2006. – Б.8.
13. Бушуй Т.А. Лексическая прагматика как общелингвистический объект // Хорижий тил таълимининг когнитив-прагматик тамойиллари. – Самарқанд, 2007. – Б.35 – 40.
13. http://www.google.com/lib.pomorsu.ru/.../Pospelova-Filosofia_i_metodologiya_nauki.
14. <http://www.google.ru>. Sistemaviy tadqiqotlar tarixi. – Samarqand, 2008.
15. <http://www.google.ru>. Tilning belgilar sistemasi ekanligi. – Toshkent, 2008.
16. <http://www.benjamins.com/online>. – Handbook of Pragmatics.
17. <http://ipra.ua.ac.be>. – The programmes and abstracts of the biannual International Pragmatics Conferences.
18. Bondarko A.V. Vremennaya lokalizovannost // Teoriya funktsionalnoy grammatiki. – L.: Nauka, 1987. – 348 s.